

BRONXIAL ASTMA BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA PARODONTOLOGIK INDEKSI SHKALASINI ANIQLASH TADBIRLARI

Alavdinov Saloxidin Ziyovutdin o'g'li

O'rta Osiyo tibbiyot universiteti, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7931789>

Annotatsiya: Og'iz bo'shlig'ining yallig'lanish kasalliklarining etiologiyasi va patogenezini ko'p faktorlilik bilan tavsiflanadi, bunda mikroob omili asosiy o'rinni egallaydi. Mahalliy va umumiy qarshilikning pasayishi infeksiya o'choqda mikroorganizmlar, ularning toksinlari va to'qimalarning parchalanish mahsulotlari kontsentratsiyasining oshishiga olib keladi. Shunday qilib, mikroorganizmlarning zararli ta'siri ularning soni va ta'sirchanligi yuqori bo'lganda va an'anaviy mexanizmlar ularni zararsizlantira olmasa yoki mahalliy va tizimli immunitetning faolligi pasayganda o'zini namoyon qiladi.

Kalit so'zlar: bronxial astma, og'iz bo'shlig'i, OHI-S, PMA(indeks), salivasiya.

Bronxial astma bilan og'rigan bemorlarda tish karash indeksi shkalasi (Debris Index, DI-S): 0 ball – karash yoki pigment yo'q; 1 ball – yumshoq karash toj balandligining 1/3 dan ortiq bo'lmagan qismini egallaydi yoki yuzaning istalgan joyida ko'rinmaydigan yumshoq karashsiz tishdan tashqari pigmentlanish mavjud (Pristli karashi); 2 ball – yumshoq karash toj balandligining 1/3 dan ortiq, lekin 2/3 qismidan kam yuzasini qoplaydi; 3 ball – yumshoq karash tish yuzasida 2/3 dan ortiq qismni qoplaydi.

Bronxial astma bilan og'rigan bemorlarda tish toshi indeksi shkalasi. Bronxial astma bilan og'rigan bemorlarda tish toshi indeksining shkalasi (Calculus Index, CI-S): 0 ball – tosh yo'q; 1 ball – tekshirilayotgan yuzaning 1/3 dan ortiq bo'lmagan qismini egallovchi milk usti toshi; 2 ball – o'rganilayotgan yuzaning 1/3 qismidan ortiq, lekin 2/3 qismidan kam yuzasini egallaydigan milk usti toshi yoki milk osti toshining alohida fragmentlari; 3 ball – yuzaning 2/3 dan ortiq qismini qoplaydigan milk usti toshi yoki tish bo'ynini o'ragan milk osti toshi. Har bir tishning DI-S va CI-S ma'lumotlari har biri diagonal bo'yicha ikkiga ajratilgan, olti katakka ega maxsus jadvalga kiritiladi. OHI-S ni hisoblash uchun barcha tishlarning DI-S va CI-S indeksi qo'shiladi:

$$OHI-S = (\sum(DI-S) + \sum(CI-S))/6$$

OHI-S ma'lumotlari bo'yicha og'iz bo'shlig'i gigienasining holati quyidagicha baholanadi: OHI-S 0,6 dan ortiq bo'lmaganida – yaxshi gigiena; 0,7-1,6 bo'lganida – qoniqarli; 1,7-2,5 – qoniqarsiz; >2,6 – yomon gigiena.

Bronxial astma bilan og'rigan bemorlarda parodont to'qimalarining holatini baholash prinsiplari. Bronxial astma bilan og'rigan bemorlarda parodont to'qimalarining holatini baholash uchun bizning tadqiqot ishimizda Parma (1960) modifikatsiyasida umumiy mashhur parodontal indeksdan (RMA) foydalanildi. Milk holati har bir tishda Shiller -Pisareva aralashmasi bilan bo'yalgandan so'ng baholandi. Oldindan paxta bolishlari yordamida tishni so'lakdan ajratib, quritimiz. Milkning yallig'langan qismlari glikogen bilan jigar rangga bo'yaladi, u to'qimalarda anaerob almashinuv jarayoni ustunligi tufayli to'qimalarda hosil bo'ladi. Tadqiqot o'tkazilganidan so'ng baholash mezonlaridan foydalanib indeksni hisoblaymiz. 0 ball – yallig'lanish yo'q; 1 ball – tishlararo so'rg'ichning yallig'lanishi; 2 ball – marginal milk yallig'lanishi; 3 ball – alveolyar milk yallig'lanishi. PMA indeks quyidagi formula bo'yicha hisoblandi:

PMA(indeks) = $\frac{\text{(har bir tish oldidagi ko'rsatkichlar yig'indisi x 100\%)}}{3 \times \text{tishlarning soni}}$

Indeksni baholash mezonlari quyidagilar: 30% dan kam – gingivitning yengil shakli; 31-60% - o'rta og'irlik darajasi; 61% va undan yuqori – og'ir daraja.

Bronxial astma bilan og'rikan bemorlarda so'lak ajralish tezligi. Bronxial astma bilan og'rikan bemorlarda tadqiqot o'tkazish uchun gradasiyalangan probirka va sekundomer kerak. Bemorga boshni pastga egish, og'izni biroz ochish va so'lakni yutmaslik taklif qilinadi, unga esa pastki labga qo'yilgan probirkaga erkin oqish imkoni beriladi. So'lak yig'ishni boshlash va yakunlash vaqti belgilanadi (odatda 515 daqiqa). Salivasiya tezligi quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi:

$$Cc = V/t$$

Bu yerda: Ss – so'lak ajralish tezligi; V – ajraladigan so'lak hajmi (ml da); t – so'lakni to'plash vaqti (daqiqalarda). Qo'zg'atilmagan salivasiyaning me'yoriy tezligi Ss = 0,31-0,6 ml/daq hisoblanadi, Ss = 0,03-0,3 ml/daq da giposekresiya, Ss = 0,61-2,40 ml/ daq da gipersekresiya tashxisi qo'yiladi.

Bronxial astma bilan og'rikan bemorlarda so'lak qovushqoqligini aniqlash usuli. Bronxial astma bilan og'rikan bemorlarda qovushqoqlikni aniqlash uchun 1,0 ml hajmli mikropipetka va sekundomer kerak. So'lak tadqiqotini boshlashdan oldin mikropipetka suv bilan to'ldiriladi: - vertikal joylashtirilgan probirkaga 1,0 ml belgigacha suv tortiladi; - barmoq bilan probirka bo'shatilib, suv 5 soniya davomida probirkadan oqib chiqishiga qo'yib beriladi; - probirkada qolgan suvning darajasi belgilanadi (odatda 0,08 ml). Shunday qilib, 5 soniya ichida probirkadan qancha suv chiqishini tekshirishadi (odatda 0,92 ml). So'lak qovushqoqligini aniqlash uchun bo'sh sozlangan probirkani tekshirilayotgan so'lak tortiladi, keyin so'lakka probirkadan 5 soniya ichida chiqib ketish imkoni beriladi va bu vaqt ichida chiqqan so'lak hajmi o'lchanadi. So'lakning qovushqoqligi quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi:

$$Vc/BB=Bc/BB \quad \text{bundan} \quad BB=(V_B BB)/Vc$$

Bu yerda: Vv – chiqib ketgan suv hajmi (ml); Vc – chiqib ketgan so'lak hajmi (ml); Vs – so'lakning qovushqoqligi (bir.nisb.); Vv – suvning qovushqoqligi (bir.nisb.). So'lak qovushqoqligi 1,0-4,0 bir.nisb bo'lganida ijobiy, 6,0-9,0 bir.nisb bo'lganida salbiy hisoblanadi.

References:

- 1 NN.Kazakova. THE SPECIFICS OF THE DIAGNOSIS OF CHRONIC CATARRHAL GINGIVITIS IN PATIENTS WITH RHEUMATISM// Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation, 32(3). Web of science. 2021. – P. 22969-22978. ISSN 2651-4451/ e-ISSN 2651-446X
- 2 Sharipova Gulnihol Idiyevna. THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF MAGNETIC-INFRA-RED-LASER THERAPY IN TRAUMATIC INJURIES OF ORAL TISSUES IN PRESCHOOL CHILDREN//Academic leadership. ISSN 1533-7812 Vol:21Issue 1
- 3 Sharipova Gulnihol Idiyevna. DISCUSSION OF RESULTS OF PERSONAL STUDIES IN THE USE OF MIL THERAPY IN THE TREATMENT OF TRAUMA TO THE ORAL MUCOSA// European Journal of Molecular medicine Volume 2, No.2, March 2022 Published by ejournals PVT LTDDOI prefix: 10.52325 Issued Bimonthly Requirements for the authors.